

Maricela Rodríguez-Cruz^{1a}

Resumen

La historia de la investigación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no podría relatarse de manera completa sin hacer un recuento histórico de la *Unidad de Investigación Médica en Nutrición* (UIMN). Narrar las memorias de la UIMN desde sus inicios no es más que un homenaje a las personas que durante 40 años orgullosamente hemos formado parte de ella, dando sentido a su existencia.

Desde su fundación el objetivo de la UIMN siempre ha sido realizar investigaciones dirigidas a mejorar la salud de los derechohabientes. Inicialmente, la investigación en la UIMN se enfocó a la salud materno-infantil. Acorde con las políticas de investigación del IMSS y de la Coordinación de Investigación en Salud, nuestra unidad se ha renovado conforme a la necesidad de investigar las enfermedades más frecuentes que aquejan a los derechohabientes, esto con la finalidad de trasladar el conocimiento en beneficio de la población y mejorar su calidad de vida.

La UIMN ha tenido contribuciones importantes en diferentes ámbitos, entre ellos el científico, generando conocimiento universal aplicable a la clínica. Cabe destacar que la UIMN ha tenido una destacada participación a nivel nacional, determinando en la población mexicana el estado de nutrición de algunos micronutrientes, como la vitamina A y el ácido fólico, datos que fueron reportado en la Encuesta Nacional de Nutrición en 1999. Nuestra unidad ha contribuido a la formación de profesionales de la salud y al fomento de la lactancia, a través de diferentes estrategias, apoyando algunas Unidades de Medicina Familiar del IMSS.

La diversidad de la investigación en la UIMN es extensa, por lo que sería poco factible hacer una semblanza en este número especial de toda la investigación que la UIMN ha realizado durante 40 años. Por ello, hemos preparado un suplemento especial para la *Revista Médica del IMSS* que describe parte de la evidencia científica que la UIMN ha aportado a México y al mundo. Es importante mencionar que elegimos describir hallazgos de dos líneas de investigación, en las cuales todos los investigadores que en algún momento hemos pertenecido a la Unidad también hemos participado.

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund”, Unidad de Investigación Médica en Nutrición. Ciudad de México, México

ORCID: 0000-0001-8496-4023^a

Palabras clave
Historia
Instituciones de Salud
Grupos de Investigación

Keywords
History
Health Facilities
Research Groups

Fecha de recibido: 30/09/2024

Fecha de aceptado: 02/10/2024

Comunicación con:

Maricela Rodríguez Cruz

 maricela.rodriguez.cruz@gmail.com

 55 5627 6944

Cómo citar este artículo: Rodríguez-Cruz M. Unidad de Investigación Médica en Nutrición. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2025;63 Supl 1:e6522. doi: 10.5281/zenodo.14199935

La investigación en Nutrición en el IMSS inició en la década de 1970 y se formalizó en 1984, cuando se instauró la División de Crecimiento y Desarrollo. En 1992 se estableció como UIMN, con la reconstrucción del Centro Médico Nacional Siglo XXI después del terremoto de 1985. El Dr. Salvador Villalpando Hernández fue el primer jefe de la UIMN y junto con el Dr. Samuel Flores Huerta tuvieron la visión de establecer en nuestro Instituto la investigación en Nutrición, enfocada inicialmente a mejorar la salud y nutrición materno-infantil, evaluando la composición de la leche, el crecimiento del lactante y la dieta de la madre.

A lo largo de 40 años, trece investigadores de tiempo completo han formado parte de la UIMN y han sido el pilar para realizar significativas aportaciones científicas. Asimismo, es justo dar el crédito al apoyo incondicional de quince químicos clínicos, una enfermera, una licenciada en nutrición, personal de limpieza e higiene y varias generaciones de estudiantes, que han sido un soporte importante para el desarrollo de la investigación durante cuatro décadas. Lamentablemente, cinco de los integrantes que han formado parte de la Unidad, nuestro querido fundador el Dr. Salvador Villalpando Hernández, el Dr. Homero Hernández Montes, el Maestro en Ciencias Miguel Hernández, la Q. F. B. Guadalupe Matute y el Q. F. B. Apolos Sánchez García han fallecido, dejando una huella imborrable. Actualmente

en la Unidad somos un grupo pequeño de investigadores, formado solo por cuatro miembros; sin embargo, eso no ha sido obstáculo para realizar investigación de vanguardia, utilizando tecnología de punta que tiene impacto en el derechohabiente. Lo anterior ha merecido que este grupo pequeño de investigadores sea reconocido a nivel nacional e internacional, pues el 100% de los integrantes pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

Quienes pertenecemos a la UIMN estamos orgullosos de las contribuciones que se han realizado en los diferentes ámbitos, por lo que me gustaría resaltar brevemente aquellas que, en mi opinión, me parecen las más relevantes. Dentro de las contribuciones cabe destacar aquellas del ámbito científico que han generado conocimiento universal y que, algunas de ellas son aplicables a la clínica. Lo anterior ha hecho a la UIMN merecedora de reconocimiento nacional e internacional por la publicación, hasta la fecha, de más de setecientos artículos en revistas científicas. En este sentido, la diversidad de las líneas de investigación que han caracterizado y consolidado a cada uno de los investigadores ha estado enlazada con expertos internacionales con los que la Unidad ha compartido la pasión por la investigación.

Además del aporte científico, nuestra Unidad ha tenido una contribución importante para el país mediante la forma-

De izquierda a derecha el Dr. Salvador Villalpando Hernández, el Dr. Samuel Flores Huerta y otros investigadores en una reunión científica. Fotografía tomada a finales de los años 80

ción de profesionistas de diferentes carreras relacionadas con la salud, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Ello ha favorecido el aumento de científicos en el país, ya que se han titulado, aproximadamente, mil cincuenta estudiantes de pregrado (licenciaturas del área de la salud) y posgrado (especialidad médica, maestría y doctorado) desde su fundación. Es importante denotar que la UIMN también ha realizado importantes contribuciones en el ámbito social, beneficiando a aquellas mujeres que alimentan a su hijo al seno materno. Esto, debido a que una de las líneas de investigación tiene como prioridad fomentar la lactancia materna a través de diferentes pláticas a las derechohabientes sobre los beneficios que esta aporta al binomio madre-lactante. También, la UIMN implementó un lactario en colaboración con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales para las madres que tienen a sus hijos hospitalizados, mismo que también es de utilidad para las madres trabajadoras del Hospital de Pediatría, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, esto ha permitido dignificar la lactancia materna, ofreciendo un espacio adecuado para ello.

Al presente, el objetivo de la UIMN está centrado en la prevención, el abordaje diagnóstico y el tratamiento individualizado de las alteraciones nutricias más importantes de los derechohabientes. Aunque en los inicios de la Unidad la principal línea de investigación estuvo enfocada en la salud y en la nutrición materno-infantil, con el paso de los años se ha ido renovando acorde a la necesidad de investigar las enfermedades más frecuentes asociadas a la mala nutrición. La renovación de la investigación en la UIMN ha pasado por diferentes etapas, desde la investigación básica hasta aquella investigación de intervención aplicable en el área clínica. En la actualidad, nuestra prioridad se dirige al estudio de la obesidad en diferentes edades pediátricas (desde lactantes hasta adolescentes) y en adultos. Así como en identificar la malnutrición y sus alteraciones metabólicas en varias entidades clínicas pediátricas, como la leucemia linfoblástica aguda, los tumores sólidos, la enfermedad renal crónica, la distrofia muscular de Duchenne, y en las complicaciones del neonato prematuro y a término. Estas líneas de investigación también están enfocadas en la búsqueda de pruebas diagnósticas tempranas para identificar alteraciones metabólicas, intervención dietaria y la suplementación con diferentes nutrientes (ácidos grasos poliinsaturados omega-3, vitamina D, calcio, magnesio). Todo ello, con la finalidad de mejorar la salud de los derechohabientes.

Como podemos notar, la diversidad de la investigación que se realiza en la UIMN es extensa, por lo que sería poco factible hacer una semblanza en este número especial de toda la investigación que la UIMN ha realizado durante 40 años. Únicamente mostraremos una pequeña parte de la investigación de calidad que ha merecido no solo reconocimiento nacional e internacional, sino el reconocimiento de aquellos que nos motivan a continuar esta historia: los derechohabientes. Nuestra historia narra un pasado lleno de perspectivas, un presente con entusiasmo y motivación para continuar dando lo mejor de nosotros y un futuro con la esperanza de que germine la semilla que estamos sembrando y nos permita ser testigos del beneficio para aquellos que son el objeto de ser de nuestra Unidad, los derechohabientes. Un ejemplo de esto es el beneficio que hemos observado en pacientes con diferentes entidades clínicas al suplementarlos ya sea con ácidos grasos poliinsaturados omega-3 o vitamina D. Consideramos muy importante que los profesionales, principalmente aquellos relacionados con la salud y la población en general, conozcan parte de la investigación que hemos realizado en la UIMN durante 40 años y que, orgullosamente, forma parte de nuestra querida institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ello, hemos preparado un suplemento especial para la *Revista Médica del IMSS* que describe parte de la evidencia científica que la UIMN ha aportado a México y al mundo. Es importante mencionar que elegimos describir hallazgos de dos líneas de investigación en las cuales todos los investigadores que en algún momento han pertenecido a la Unidad, han estado involucrados.

Finalmente, no quiero dejar de hacer patente mi reconocimiento a cada una de las personas que durante 40 años han integrado esta noble Unidad con un objetivo común: generar investigación enfocada a mejorar la salud de la población derechohabiente. Esto es posible ya que cada una de ellas ha dado lo mejor, demostrando un sentido extraordinario de compromiso y de pertenencia a la UIMN aportando su conocimiento y experiencia.

“La humanidad también necesita soñadores, para quienes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante que les resulte imposible dedicar su atención a su propio beneficio.”

Marie Curie

Unidad de Investigación Médica en Nutrición

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Educación e Investigación en Salud
Coordinación de Investigación en Salud